

JIZZAX VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH

G'odalov Mirkomil Ravshanovich

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida dotsenti, g.f.f.d.
(Phd), e-mail: mirkomilgudalov78@gmail.com

Mirzayeva Aziza Zokir qizi

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti
tayanch doktranti, e-mail: mirzaevaa83@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirish istiqbollari xususida so'z yuritiladi. Viloyatdagi turistik hududlarining flora va faunasi to'g'risida ma'lumotlar, turistlarni jalb qilish uchun qilinayotgan ishlar va amalga oshirilishi lozim bo'lgan takliflar keltirib o'tilgan, shuningdek, bu hududda turistik marshrutlar tuzish borasida ham yo'nalishlar belgilangan va Jizzax viloyatida turizmni rivojlanish imkoniyatlari tadqiq qilingan va aniq misollar yordamida mavjud muammolarning bartaraf qilish yo'llari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: turizm, qo'riqxonalar, turistik marshrutlar, tabiiy muhit, geografik xususiyatlar, milliy parklar, infratuzilma, turist, turizm infratuzilmasi, turistik obyekt, turistik mahsulot, ekoturizm.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi mustaqilikka erishgandan so'ng xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarida tub islohatlar olib borilmoqda. Shu jumladan, turizmni rivojlantirishga xam davlat tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev o'zining asarlarida va amaliy faoliyatida buyuk ajdodlarimiz qoldirgan boy tarixiy merosimizni, qadamjolarini, qabrlarini va shu davrlarda qurilgan tarixiy obidalarni, hamda ular yashagan zaminni ko'rish butun dunyo sayyohlarini azaliy orzusi ekanligini ta'kidlab kelmoqda. Shuningdek, O'zbekiston deb atalmish jannatmakon yurtimizni turli xil o'simliklar dunyosi, hayvonot olami va yilning to'rtala faslida ham maftunkor xushmanzara tabiatidan bahramand bo'lishni istagan yurtdoshlarimiz hamda xorijiy sayyohlarga qulay sharoit yaratmoqda.

Asosiy qism. Ekoturizm tabiiy turizm infrastrukturasi ajralmas qismi bo'lib, u faqat g'oyagina emas, balki umumiy turizmning konkret turi, uning atrof-muhitga ta'siri turlicha (salbiy, neytral va ijobiy) bo'lishi mumkin.

Ekoturizmning maqsadi – hozirgi va kelajak avlodlarning ekologik xavfsizligi va barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun tabiatdan turistik yo'nalishda oqilona foydalanishdir. Ekoturizmning maqsadini amalga oshirish uchun "O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Konsepsiyasi" da ko'rsatilgan rejaviy dasturni keltirish kifoya qiladi. Bu konsepsiyada respublikamizda ekologik turizmni rivojlantirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish muhimligi alohida qayd qilingan:

✓ turizm industriyasini shakllantirish uchun maxsus qonunlarni ishlab chiqish va ularning huquqiy mexanizmini yaratish;

- ✓ turistik fan, ta'lim va amaliyotning nazariy asoslarini ishlab chiqish;
- ✓ aholining ekologik ongi va madaniyatini turizm orqali o'stirish;
- ✓ turizm yo'nalishidagi ta'lim va tarbiyani yo'lga qo'yish;
- ✓ turizm bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash;
- ✓ turistik obyektlarni har tomonlama baholash va ularning kadastrini olib borish;
- ✓ turizm monitoringi va istiqbolini olib borishni yo'lga qo'yish;
- ✓ milliy davlat hududlarini turizm bo'yicha rayonlashtirish;
- ✓ davlatlarning va xalqaro jamiyatning turizmga oid taktik reja va strategik dasturlar va tadbirlarini ishlab chiqish;
- ✓ biologik xilma-xillikni saqlash.

Jizzax viloyati tog'li hududlariga Baxmal, Zomin, Forish, G'allaorol, Yangiobod tumanlari kiradi. Ularning umumiy yer maydoni 17,0 ming km kv, viloyat umumiy yer maydonining 80 foizi, aholisi 725,2 ming kishi bo'lib, viloyat umumiy aholisining 55 foizini tashkil etadi. Viloyatning ekoturistik maskanlari va ulardagi turistik inshootlar:

- Nurota davlat qo'riqxonasi -Tosh qoyalardagi bitiklar (petrogliflar), noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar, Qizilqum arxari buyurtmaxonasi, Baxmal tumani o'rmon xo'jaligi- noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar;

- Zomin davlat qo'riqxonasi - qirqqiz, tosh kuyov, savat ko'targan kampir, tabiiy yodgorliklar, noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar;

- Zomin milliy bog'i - Boboyong'oq, Zomin sharsharasi, Sherbuloq, noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar;

- Zomin tumani o'rmon xo'jaligi – noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar;

- Forish tumani o'rmon xo'jaligi - Mojurum archasi (Sharq biotasi);

- Xonbandi to'g'oni, noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar;

- G'allaorol tumani o'rmon xo'jaligi – noyob hayvonlar va o'simliklar, endemik turlar, sharsharalar, buloqlar.

Jizzax viloyatdagi bu turistik maskanlardan foydalanuvchi sayyohlar va dam oluvchilarga qulaylik yaratish maqsadida Avtouy va Avtouy tirkamalarini shu marshurtlar yaqinida ijaraga berishni tashkil qilish, viloyatga keluvchi sayyohlar va dam oluvchilar sonini oshirib, viloyat iqtisodiyotiga katta samara keltiradi.

Bunda marshrutlar tuzishga alohida ahamiyat berish maqsadga muvofiqdir. Ekoturistik marshrutlarni ishlab chiqishda quyidagilarga e'tibor berish lozim:

1) turizmni boshqa turizm turlari bilan birgalikda olib borish, ya'ni iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazardan ko'pchilik hollarda turizmni tarixiy, diniy, ma'naviy-ma'rifiy turizm bilan birga olib borish, ekoturistik marshrutda bir nechta turizm turlari majmuasi bo'lishi samaralidir;

2) madaniylashtirilgan landshaftlarda agroekoturistik imkoniyatlarning yuqoriligini hisobga olgan holda ekoturistik marshrutlarga agroekoturistik landshaftlarni (suv omborlari, bog'lar, uzumzorlar, ekinzorlar) kiritish;

3) geotizimlarning antropogen, tabiiy va tabiiy-texnogen o'zgaruvchanlikni hisobga olish;

4) turistik marshrutlardan kelgan foydaning ma'lum bir qismini ekoturistik ob'yektdagi tabiatni muhofaza qilish ishlariga qaratish lozim;

5) turistik marshrutlarda noyob fauna va floraning, O'zbekiston "qizil kitobi"ga kiritilgan turlarning ko'payishi, oziqlanishiga xalaqit bermaslik, ularga ziyon yetishiga qarshi chora-tadbirlar, ogohlantirish belgilari, asosiy qoidalar bilan sayyohlarni tanishtirish va buning nazoratini olib borish;

6) turistik marshrutlarda mahalliy aholining ekologik ongi va madaniyatini oshirishga ham qaratilgan tadbirlar, joylarda davra suhbatlari tashkil etish, noyob ekologik tizimlarni asrab avaylash masalasiga e'tibor qaratilsa maqsadga muvofiqdir. Jizzax viloyatining Turkiston tog' tizmasi hududida turizmni yo'lga qo'yilishi bu joyning ajoyib havosi, betakror tabiiy manzaralari, o'ziga xos faunasi va florasini nafaqat mamlakatimiz balki chet ellik sayyohlarning e'tiborini jalb etadi. Shunga ko'ra turistlar uchun ekologik marshrutlarning tamoyillarini aniqlash, ya'ni qulaylik, jozibadorlik, mazmundorlik, faoliyatlilik, ko'pqirralilik, qulaylik va axborotlanganlikni yo'lga qo'yish va ular xavfizligini ta'minlash choralarini belgilash maqsadga muvofiqdir.

Hududda turizmning faol turizm: (trekking, baland tog'liklar osha piyoda yurish), speleoturizm, birlashtirilgan turizm (aslida bir yo'nalishda faol turizmning xar-xil turlarini birlashtirgan), havaskorlik (sport) turizmi, ov va baliq ovi; ekologik turizm (ekoturizm): turistlarni o'ziga jalb etadigan tabiiy maskanlar yoki alohida elementlar: manzaralar, tabiat obidalari, o'simlik va hayvonotning alohida turlari yoki ularning o'xshashligi; davolash-sog'lomlashtirish turizmi (rekreatsion): sog'lomlashtirish maqsadida hamda turli kasalliklar oldini olish maqsadidagi tadbirlar; madaniy turizm (bilish): tarixiy, madaniy va geografik qadamjolariga tashrif buyurish; folklor-etnografik turizm: mehmondo'stlik uylari, xunarmandlar markazlari, xalq me'morchilik obidalari va muzeylarga tashrif buyurish, milliy qadriyatlar mahalliy folklor va hunarmandchilik bilan tanishish kabi yo'nalishlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yana bir ahamiyati shundaki, bunda tabiiy hududlarga kuchli o'zgartirishlar kiritilib, qurilish ishlari olib borilmaydi, ya'ni mehmonxona, restoran va shu kabi ma'ishiy xizmat ko'rsatish uchun alohida binolar ham qurilishiga ehtiyoj qolmasligi bilan tabiiy hududlarimizning saqlanib qolishiga, ona tabiatimiz asrab avaylanishiga ham asos bo'ladi.

Xulosa. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan sayyohlik borasida olib borilayotgan ishlar Viloyatimizda turizmni yo'nalishlarini rivojlantirishning dastlabki ko'rinishlari xolos. Agar shu kabi tabiiy maskanlar bag'rida joylashgan sayyohlik imkoniyatiga ega hududlarning nihoyatda ko'pligini hisobga olsak ekoturizmni

rivojlantirish orqali, uzoq qishloq aholisini ish bilan ta'minlash, oilaviy biznesni, tabiatni asrash borasidagi ko'plab ishlarni yo'lga qo'yish mumkin.

Shuningdek, Jizzax viloyatida turizmni rivojlantirishdan asosiy maqsad jamiyat ehtiyojlarini qondirish, xizmat ko'rsatish sifati va xajmini kengaytirgan xolda dunyo standartlari darajasida bozor iqtisodiy modelini turizmga kirib kelishini ta'minlashdir. Jamiyat ehtiyoji turistlar talabini ichki va tashqi turizm xizmatlarini qondirish, shu bilan xizmat importiga bo'lgan xalqaro talabni o'rganish, aholining ekskursion xizmatlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alibekov L, Alibekova S, Hazarov I, Gudalov M. About some regularities of geosystems degradation in Central Asia. Tatranka Javorina, Slovakia, 2012

2. Sharipov Sh, Shomurodova Sh, Gudalov M. The use of the mountain kars in the tourism sphere in cort and recreation zone of Chimgan-Charvak. Journal of Critical Reviews. Volume 7, Issue 3, 2020 Maleziya Kuala-Lumpur.

3. Mirzayeva A.Z Jizzax viloyatining ekoturistik resurslari. Maqola. Nur Sulton. Qozog'iston.2020.

4. Mirzaeva A.(2021). MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN UZBEKISTAN. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY (2767-472X), 2(06), 34-38.

5. Mirzayeva A. Jizzax viloyatida ekologik turizmni rivojlantirish istiqbolini bashoratlash. Ta'lim fidoyilari. Respublika ilmiy-uslubiy jurnal.2021

6. A. Mirzayeva. Jizzax viloyatida ekoturizmni rivojlantirishning ayrim muammolari.

O'zbekiston geografiya jamiyati.10-syezdi materiallari.2019

7. Mirzayeva A. Jizzax viloyatida ekoturizmni rivojlantirish imkoniyatlari. Geografiya kelajakka nazar. Nukus 2021